

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Бібіков Д. В.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ВИШГОРОДА У 2012 р.

У 2012 р. Вишгородська археологічна експедиція Інституту археології НАН України проводила археологічні дослідження на території Вишгородського історико-культурного заповідника (іл. 1).

1. Здійснено археологічну розвідку на південному мисовидному виступі плато (відомому як **Ольжина гора**). Зібрано підйомний матеріал кінця Х–XVIII ст.

2. Проведено розвідкові роботи на території приватної садиби по вул. **П. Калнишевського, 28**, яка розташована на захід від Ольжиної гори. Зібрано матеріал кінця Х–XVII ст. У схилі гори зафіксовано залишки пічки, в заповненні якої виявлено фрагменти керамічного посуду XVI ст.

3. **Шурфи № 1, 2** пробито на вершині гори, розташовані у кількох десятках метрів на південь від Ольжиної гори. На глибині 0,20-0,25 м зафіксовано культурний шар XI–XIII ст. та об'єкт 1. З заповнення об'єкта, окрім стінок керамічного посуду, походить залізний ключ (іл. 2, 1). Матеріал із шурфів датується кінцем Х – першою половиною XIII ст.

4. Основні роботи були зосереджені на східному краю городища, за 150 м на схід від церкви Свв. Бориса і Гліба (**розкоп № 1**). По всій площі розкопу (130 м²) зафіксовано культурні нашарування XI–XVII ст. Серед давньоруських споруд найкраще збереглась споруда **№ 1**. Вона підпрямокутної форми, розміри – 2,8×2,2 м. Витягнута з заходу на схід. Заглиблена в материк на 0,7 м. У заповненні споруди фіксуються два окремі горизонти, які відображають основні етапи її функціонування. Верхній містив переважно кераміку XII–XIII ст., з нижнього походили фрагменти кераміки

Іл. 1. Карта-схема археологічних досліджень м. Вишгорода у 2012 р.

Іл. 2. Індивідуальні знахідки польового сезону 2012 р.

кінця X–XI ст. Також виявлено шиферне пряслице (іл. 2, 9), розтиральник, скляний браслет, наконечник стріли (іл. 2, 4), фрагмент ключа, поясне кільце.

Споруда № 2 була підпрямокутної форми, розміри – 4,0×3,5 м. Стінами орієнтовані за сторонами світу. Заглиблена в материк на 0,6–0,75 м. Більша частина споруди перерізана котлованом пізньосередньовічної споруди № 4 та господарськими ямами XVII–XVIII ст. Вздовж західної стіни зафіксовано заглиблення до рівня 0,90 м – запуск повздовжньої стіни. З заповнення споруди походить наступний матеріал: кераміка XII–XIII ст., полив'яна плитка, фрагменти двох скляних браслетів (іл. 2, 12–13), кістяний гудзик (іл. 2, 7), бронзова ліроподібна пряжка (іл. 2, 5), залізне вістря стріли. За матеріалом датується XIII ст.

Поруч виявлено підпрямокутну **споруду № 3**, стінами орієнтовану за сторонами світу. Заглиблена в материк на 0,5 м. Північно-східна частина перерізна стінкою, довжина західної стіни – 1,4 м. Матеріалу не виявлено. Зважаючи на розміри

споруди, вона інтерпретується як господарська. За стратиграфічними даними датується XIII ст.

Споруда № 5, підпрямокутної форми, довжиною 3,2 м. Заглиблена в материк на 1,5 м. Північна та південна стіни споруди № 5 суттєво опливли. У північно-західному куті знаходився опорний стовп. З півночі на південь споруду перерізає рівчак часів Другої світової війни, частково руйнуючи стіни споруди. З заповнення походять фрагменти кераміки X–XIII ст., вудила (іл. 2, 3), ніж (іл. 2, 6) та предмети побуту. Споруда № 5 мала каркасно-стовпову конструкцію і могла використовуватись у господарських цілях. За матеріалом датується XIII ст.

Споруда № 4, розташована у північній частині розкопу, мала овальну форму. Розміри – близько 3,3×2,7 м. Заглиблена в материк на 1,0–1,3 м. Точні контури споруди встановити важко, оскільки вона запуснена у котлован споруди № 2. Добре простежується її нижня частина. У центрі зафіксовано стовпову яму діаметром 0,4 м. Із заповнення походить мішаний матеріал XII–XVIII ст.: фрагменти керамічного посуду, світильника, плитки, розтиральник, скляної намистини, скляного браслета (іл. 2, 11), ножиць, двірного гачка. Споруда мала вигляд центричної конструкції, для будівництва якої був використаний котлован споруди № 2. Датується другою половиною XVII–XVIII ст.

У східній частині розкопу виявлено наземну **споруду № 6**. Споруда – підпрямокутної форми, сторонами орієнтована з північного заходу на південний схід. Західна сторона простежується на 8,2 м; південна – на 5,8 м.

У заповненні стін-рівчаків виявлено значну кількість плінфи та каміння – залишки забутки фундаменту, фрагмент плінфи з відбитком (іл. 2, 8), вістря (іл. 2, 2). Також із заповнення походить матеріал XI–XIV та XVII ст.

У районі південно-східної стінки виявлено 28 стовпових ям. Глибина дна ям від материка – 0,75-1,05 м. Ступові ями можуть бути інтерпретовані як залишки галереї споруди № 6, наймасивніші стовпи розташовувалися по її кутах.

Хоча слідів опалювальних споруд виявлено не було, значні розміри та складність конструкції споруди № 6 можуть свідчити про її житловий характер. Споруда датується XVII ст. і може бути пов'язана з діяльністю власників Вишгорода – панів Гойських (початок XVII ст.).

Виявлені на розкопі № 1 матеріали свідчать про безперервне заселення ділянки з XI до XIV ст. До давньоруської доби на розкопі відносяться чотири господарські споруди, орієнтовані за сторонами світу. На кінець XII – початок XIII ст. досліджувана ділянка могла бути частиною садиби заможного вишгородця. Про досить високий статус її власника свідчить площа садиби (не менше 200 м²), наявність імпортованих та коштовних речей. Разом з тим, на певну периферійність ділянки по відношенню до території вказує значно менша потужність культурних нашарувань у порівнянні з розкопами 1934–1937 та 1979–1981 рр.

Відсутність горілих нашарувань у заповненнях об'єктів може свідчити про те, що ця частина городища не постраждала від пожежі під час монголо-татарської навали 1240 р. Виявлено, хоча й у відносно невеликій кількості, керамічний матеріал другої половини XIII–XIV ст. Натомість, зовсім відсутні матеріали XV ст., а XVI ст. представлене лише поодинокими фрагментами кераміки. Вишгород міг постраждати під час походів на Київ Едигея (1416) та Менглі-Гірея (1482), а відродитися як містечко на початку XVII ст. На розкопі до цього часу слід віднести велику наземну житлову споруду, яку ми пов'язуємо з функціонуванням маєтку панів Гойських.

5. Окрім робіт на Вишгородському городищі були проведені археологічні дослідження на території міського посаду – гончарного центру. На території Музею гончарства закладено **розкоп № 2**. Основні роботи проводилися у західній частині садиби. На місці майбутньої траси каналізаційної мережі було пробито **траншею № 1** довжиною 12 м, шириною – 1 м. У траншеї зафіксовано давньоруський культурний шар, яма давньоруського часу, та об'єкт № 1 (споруда?) XI–XII ст. Зафіксовано південний кут об'єкта, заглиблений у материк на 0,55 м. Із заповнення походить керамічний посуд кінця X–XI ст. та XII ст.

Робітниками пробито **траншеї № 2, 3** загальною довжиною близько 20 м, шириною 0,4 та 0,6 м. Вони дозволили зафіксувати давні культурні нашарування та об'єкти XI–XX ст. Зокрема у північно-західній частині траншеї № 3 виявлено залишки давньоруської споруди. На жаль, процес фіксації ускладнювався вузькістю траншей. Виявлені об'єкти належали до інфраструктури гончарного центру.

6. На вул. Межигірського Спаса (перед **собором Вишгородської Богородиці**) у ході несанкціонованих земляних робіт було зруйновано культурний шар на площі близько 40 м². Зібрано підйомний матеріал кінця X–XI ст., першої половини XIII ст. та другої половини XIII–XIV ст.

7. На садибі по вул. **Межигірського Спаса, 34** проводилися земляні роботи, пов'язані з реконструкцією приватного будинку. Стратиграфічний розріз показав наявність культурних нашарувань з керамічним матеріалом XI–XII ст.

8. Рятівні археологічні роботи відбулися на ділянці за адресою **вул. Межигірського Спаса, 29**. Пробито траншею каналізаційної мережі довжиною близько 110 м, шириною 0,5 м. У результаті спостереження за земляними роботами зафіксовано частину **середньовічного могильника**. П'ять поховань вдалося зафіксувати в стінках траншеї. Рівень виявлення 0,8-1,1 м від сучасної денної поверхні. Поховані орієнтовані головою на північний захід. Рівень запуску встановити важко внаслідок новітніх перекопів. Із заповнення походять дрібні фрагменти керамічного кухонного посуду. У зв'язку із знахідкою у 2004 р. на відстані 200 м від досліджуваної ділянки трьох поховань XVII ст. на аналогічній глибині та із схожими обрядовими елементами, можна відносити знайдені поховання до цього хронологічного періоду. Розташування поховань за рядним принципом вказує на можливість існування в цій частині заповідника церковного цвинтаря.

Археологічні роботи 2012 р. значною мірою доповнили наше уявлення про середньовічний Вишгород та зафіксували наявність культурних шарів у різних частинах міста. Вперше за багато років були проведені планові розкопки городища, на деяких ділянках дослідження раніше ніколи не проводилися. Подальші систематичні дослідження городища дозволять уточнити особливості історичної топографії давньоруського городища.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013